

УЧЕБНО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЕ МОДЕЛИ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРИОБРЕТЕНИЯ СТУДЕНТАМИ ВЫПУСКНИКА

Мурадов Эркин Эргашевич

Независимый научный сотрудник НИИ имени Абдулла Авлони

Телефон: +998 90 348 56 65

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7567501>

АННОТАЦИИ: В статье анализируются основные навыки и компетенции, которыми должны обладать школьники, а также национальные квалификационные стандарты, направленные на формирование этих компетенций. При этом были разработаны модель выпускника школы, которая считается уникальным идеальным выражением результатов работы системы общего образования и, в частности, каждого образовательного учреждения, и методические рекомендации по формированию учебно-методических моделей развитый.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Навык, компетентность, модель выпускника, механизмы.

Выпускники средней школы должны овладеть компетенциями, которые им необходимо приобрести при переходе к новому образу жизни. Хотя было проведено много исследований о том, какими компетенциями должны обладать студенты после окончания вуза, существуют разные подходы и мнения. Конечно, это естественное состояние. Потому что в быстро меняющемся мире есть различия между целями и условиями. Тем не менее во многих проведенных исследованиях можно увидеть общие требования и аспекты относительно компетенций выпускников школ.

Исследование, проведенное в 2009 году Партнерством для XXI века, предполагает, что ключевыми навыками и компетенциями, которыми должны обладать учащиеся, являются «критическое мышление», «креативность», «решение проблем», «сотрудничество», «всеобщая грамотность», «адаптируемость» и «глобальная компетенция».¹

Важное событие в изучении компетенций, которые должны быть приобретены старшеклассниками и выпускниками, состоялось в 2011 году в США (США) между Американской ассоциацией школьных библиотекарей, Национальной ассоциацией образования и такими фондами, как Microsoft, Lego, Pearson. , ETS, Intel, HP, Dell, Apple, Crayola, Cisco и рабочая группа из

¹ Партнерство21. Учебный план и инструкция: Руководство по внедрению навыков 21 века. Партнерство для навыков 21 века, 2009. http://www.p21.org/storage/documents/p21-stateimp_curriculluminstruction.pdf.

32 ученых-педагогов провели исследование под названием «Компетенции 21 века», по результатам которого был подготовлен отчет. В этом отчете подчеркиваются знания, навыки и компетенции, которыми должны обладать учащиеся, чтобы в будущем стать успешными и образцовыми гражданами в бизнесе и жизни, и содержится призыв ко всем странам приобрести эти навыки. Согласно отчету, компетенции 21-го века определяются как креативность, решение проблем, инновации, критическое мышление и грамотность в области информационных технологий и указывают на успешные образовательные реформы многих стран сегодня.²

Согласно исследованию, проведенному «Партнерством для 21 века», компетенциями, которыми должны овладеть старшеклассники и выпускники, являются:

Базовые уроки	Инновационная компетентность	Информационная, медийная и технологическая компетентность	Жизненная и карьерная компетентность
Математика	Творчество и инновации	Информационная грамотность	Гибкость
Иностранные языки (английский)	Критическое мышление	Медиаграмотность	Инициативность и самоуправление
Литература и искусство	Решаю задачи	Грамотность в области информационных и коммуникационных технологий	Социальная и межкультурная компетентность
Экономика и финансовые знания	Общение и сотрудничество	Информационная безопасность	Производительность и ответственность
История и	Деловая и		Лидерство и

² Партнерство P21 для обучения в 21 веке <http://www.battelleforkids.org/networks/p21> (Доступ к истории: 11.12.2021)

география	предпринимательская грамотность		ответственность
Гражданская (правовая) грамотность	Глобальное сознание		Творческий подход
Медицинская грамотность			
Экологическая грамотность			

Как мы видели выше, существует много общего между предложениями и рекомендациями различных институтов и исследовательских центров относительно компетенций, которыми должны овладеть выпускники средней школы. На самом деле причина этого проста: создать удобства и равные возможности для выпускников мирового уровня в их дальнейшем образовании и трудовой жизни. Для этих целей Парламент и Совет Европейского Союза приняли в 2008 году и актуализировали квалификации в разных странах и системах в 2017 году, чтобы сделать квалификации в разных странах и системах более понятными и прозрачными. была Благодаря EQF работодатели могут сравнивать иностранные квалификации с национальными квалификациями и лучше понимать квалификационные профили кандидатов. EQF помогает людям раскрыть свои таланты, облегчая путь к дальнейшему обучению и способствуя лучшему соответствию навыков на рынке труда».³

Также проводится много исследований по вопросу о том, как овладеть компетенциями, которыми должны овладеть выпускники средней школы. Обычно это объясняется созданием «модели выпускника». То есть обсуждаются и исследуются вопросы о том, как успешный выпускник завершил или должен завершить эффективное обучение, модели преподавания-обучения.

В целом, в англоязычных исследованиях «Модель профиля будущего выпускника» (образцовый профиль будущего выпускника), в русскоязычных исследованиях в форме «Модель выпускника» (Graduate

³ Европейская рамка квалификаций, тот же источник, стр. 4.

model) закладываются идеи и подходы. вперед о том, какими компетенциями должен обладать выпускник.

В частности, Линда Хейкок, член Департамента образования штата Огайо (ODE), сказала: «Мы чувствовали, что очень важно разработать профили и характеристики, которыми должны обладать выпускники, чтобы успешно перейти к большой жизни. Поэтому мы создали модельный профиль будущего выпускника с 13 качествами», — говорит он. Пять самых важных компетенций команды «Максимальный потенциал» из 13 качеств: решение проблем/критическое мышление, базовые знания и навыки (чтение, математика, язык, и междисциплинарный), лидерство (уверенный в себе, ответственный и позитивный), гражданственность и глобальные/культурные вопросы (стремление сделать мир лучше, а не только свою собственную страну, но также изучение гражданских обязанностей и ценностей других людей). другие страны), общение (хорошее устное и письменное общение).⁴

Все вышеперечисленные компетенции важны, причем решение проблем/критическое мышление являются наиболее важными. Оба навыка можно рассматривать по отдельности или вместе, но зачастую тот, кто решает проблемы, является еще и великим критиком. Любая проблема имеет два общих признака: решение и препятствие. Критически мыслящий человек способен методично преодолевать препятствия на пути к решению проблемы. Возможно, именно поэтому работодатели так высоко ценят навыки решения проблем. Решение проблем и его ключевые компоненты, такие как критическое мышление, применимы практически на любом рабочем месте. Писатель Льюис Эшман говорит: «Независимо от сектора, отрасли или должностных обязанностей проблемы и проблемы, которые вы должны решать, возникают регулярно и часто являются мерилем вашего успеха в этой роли». Поскольку мир быстро меняется, критическое мышление и решение проблем являются ключевыми навыками для будущего.⁵

Следует отметить, что особый акцент на критическое мышление был сделан в исследовании TALIS-2018, проведенном Министерством народного образования и Научно-исследовательским институтом им. А. Авлони в Узбекистане. Она признает критическое мышление очень

⁴ Лаури Кинг, 5 основных навыков, необходимых при выпуске из средней школы, 7 марта 2020 г. <https://maxpt.net/blog/top-5-skills-needed-when-graduating-from-high-school/>

⁵ Лаури Кинг, Top 5 Skills... этот источник.

важным и будущим профессиональным аспектом современного человека. Хотя учителя-носители языка сообщали, что давали учащимся задания, требующие критического мышления, несколько ниже среднего по данным TALIS-2018, мы видим, что они на 20 % превышали показатель TALIS-2018 в отношении отвлекающих заданий без четких ответов (см. диаграмму 1):⁶ Диаграмма 1. Учителя всегда или часто дают ученикам разные задания

На диаграмме 1 мы видим, что 60% учителей, принявших участие в опросе в Узбекистане, считают важным критическое мышление, по сравнению с 88% в Колумбии и 13% в Японии. Средний показатель TALIS-2018 составляет 61 процент.

Мы видим, что существует множество мнений и подходов относительно компетенций, которыми должны овладеть выпускники в научной работе, ведущейся на уровне стран СНГ. В них выполнено множество методических научных работ, таких как содержание и сущность компетентности выпускника, модель выпускника, требования к выпускникам и методы их освоения.⁷

⁶ Раджиев А., Каримов Ф. и другие. Отчет об опросе TALIS-2018 и исследовании, проведенном на основе международных исследовательских требований. Часть 1. Ташкент, 2021. - С. 53.

⁷ Солодова Т. Е. От компетентностной модели выпускника к компетентному выпускнику. Вестник ВолГУ. Серия 6. Выпуск. 11, 2008-2009 гг. - С. 34-39; Носко Ирина Владимировна, Модель выпускника как основа для формирования, 2007.

Модель выпускника любого образовательного учреждения в системе образования представляет собой уникальное идеальное представление результатов работы общеобразовательной системы и, в частности, конкретного образовательного учреждения. Это синтезированный образ выпускника с определенными профессиональными и личностными характеристиками и качествами, соответствующими определенному уровню образования.⁸

На основании вышеизложенного должна быть создана модель выпускника. Разработка модели — это первый шаг. Следующим шагом является создание условий, при которых модель может быть реализована. Конечно, предоставление знаний высокого уровня должно переводить эти знания в компетентность. Школа должна предоставить степень квалификации, которая поможет выпускнику адаптироваться в разных сферах жизни.⁹

Реальность и опыт многих исследований показывают, что человек, овладевший наряду с базовыми (базовыми) знаниями коммуникативными, социальными, правовыми, психологическими, информационными и другими компетенциями, может успешно презентовать себя в обществе как гражданин, глава семьи, профессионал, носитель культуры.

Поэтому каждому общеобразовательному учреждению предлагается разработать для себя проект «образцовой модели выпускника». Предлагаемая модель должна предусматривать решение ряда задач: активное развитие критического мышления, развитие познавательных способностей учащихся, формирование умения самостоятельно контролировать собственные знания, овладение техникой убеждения учащихся и представления своих аргументов, эффективной общении, переговоры, проблемы и конфликты научиться ненасильственным решениям, развить умение работать в команде, чувствовать себя членом команды, необходимо будет сформировать такие навыки как брать на себя ответственность, уметь разделять ответственность и подотчетность перед другими, анализ результатов деятельности, работа с источниками информации, ведение дискуссий, рассуждений, защита личного мнения. В

⁸ Бирченко Е. В., Бондарь Т. И. и соавт. Текст научной работы на тему «Интегрированная модель выпускника инновационного образовательного учреждения: Методическое пособие для учителей общего образования» и высшее образование в КГУ «НУА». Харьков: Издательство НУА, 2017. – С. 3.

⁹ Роль классного руководителя в развитии социально адаптированной личности через формирование общечеловеческих ценностей. <https://ik-ptz.ru/dictations-on-the-russian-language--class-3/model-vypusknika-sobremennoi-shkoly-vypusknik-shkoly-kakov-on-rol.html> (История доступа к информации: 17.01.2021)

результате данной проектной деятельности она способствует развитию критического мышления, инициативы, самостоятельности, организаторских способностей и стимулирует процесс саморазвития.¹⁰

В целом существует разрыв между интересами и стремлениями выпускников общеобразовательных школ и образовательными стандартами во многих странах. С одной стороны, это означает, что устаревшая, стандартизированная система образования не успевает за процессами быстро меняющихся технологий и социальных сетей (Facebook, YouTube, Instagram, Tik Tok и т. д.), отнимающих у студентов большой интерес. и время в современную эпоху, а с другой стороны, современные методики и технологии показывает влияние нехватки квалифицированных кадров, несвоевременного проведения образовательных реформ, основанных на глобальных изменениях, а также различий в условиях между странами и регионами. , сегодняшний выпускник – это, прежде всего, творческая личность с большим потенциалом для саморазвития и самореализации. Поэтому в создании уникальной модели компетентного выпускника общеобразовательной организации школа опирается на разработки, основанные на методологии отечественных и зарубежных (выделено автором) ученых.¹¹

Использованная литература:

1. Учебно-методический комплекс по модулю «Инновационные образовательные технологии и педагогическая компетентность». - Т.: Сетевой центр ПККТМО при ТДПУ, 2016. - Ч. 5.
2. Лаури Кинг, 5 основных навыков, необходимых при выпуске из средней школы, 7 марта 2020 г. <https://maxpt.net/blog/top-5-skills-needed-when-graduating-from-high-school/>
3. Партнерство21. Учебный план и инструкция: Руководство по внедрению навыков 21 века. Партнерство для развития навыков 21 века, 2009 г. http://www.p21.org/storage/documents/p21-stateimp_curriculluminstruction.pdf.
4. Европейская рамка квалификаций: поддержка обучения, работы и трансграничной мобильности. Люксембург: Бюро публикаций Европейского союза, 2018 г., с. 5.
5. Алтыбаева М.А., Компетентностная модель выпускника с учетом безопасности образовательной среды, ОШ ГУ, 19.06.2019. <https://www.slideshare.net/biomkeynotes/ss-151492649>

¹⁰ Родоманченко И.И., тот же источник.

¹¹ Деревянченко И.А., тот источник.

6. Бирченко Е.В., Бондарь Т.И. и соавт. Интегрированная модель выпускника инновационного образовательного учреждения: Методическое пособие для преподавателей общеобразовательной и высшей школы КГУ «НУА». Харьков: Издательство НУА, 2017. – С. 3.
7. Дервянченко И.А. Модель компетентного выпускника современной образовательной организации, <https://ik-ptz.ru/dictations-on-the-russian-language--class-3/model-vypusknika-sovremennoi-shkoly-vypusknik-shkoly-cto-na-ruul.htm> Раджиев А., Каримов Ф. и другие. Отчет об опросе TALIS-2018 и исследовании, проведенном на основе международных исследовательских требований. Ч. 1. Ташкент, 2021. — С. 53.
8. Родоманченко И.И. Модель выпускника современной школы. Каким должен быть выпускник средней школы? Роль классного руководителя в развитии социально адаптированной личности через формирование общечеловеческих ценностей. <https://ik-ptz.ru/dictations-on-the-russian-language--class-3/model-vypusknika-sovremennoi-shkoly-vypusknik-shkoly-kakov-on-rol.html> (Ма'лумотга эришилган тарих : 17.01.2021)
9. Солодова Т.Е. От компетентностной модели выпускника к компетентному выпускнику. Вестник ВолГУ. Серия 6. Выпуск. 11, 2008-2009 гг. - С. 34-39;
10. Носко Ирина В. Модель выпускника как основа формирования компетенций студентов в процессе вузовской подготовки. Аннотация дисс. к.т.н., Владивосток, 2007.

